

PEDAGOGICAL SCIENCES

САМОРОЗВИТОК НА ШЛЯХУ ДО УСПІХУ

Ткаченко В.П.

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» Україна, доцент кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки, к.е.н.

SELF-DEVELOPMENT ON THE WAY TO SUCCESS

Tkachenko V.

Municipal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Regional Council "Ukraine, Associate Professor of Educational Management, Public Policy and Economics, Ph.D.

Анотація

Впродовж життя у кожного з нас змінюються світогляд та мисленні установки. Щодня нам пропонуються унікальні можливості і перед кожним, постають грандіозні виклики. Коли ми цілеспрямовані в своїх діях і дозволяємо собі бути зібраними, наше життя теж змінюється. Ми піднімаємося на новий рівень, який дарує свободу і ми більше не підвласні поглядам інших людей і самостійно приймаємо необхідне рішення. Людина, яка має таку силу, стає максимально ефективною не лише в особистому житті, але й у професійному.

Abstract

Throughout life, each of us changes our worldview and mental attitudes. Every day we are offered unique opportunities and each of us faces grandiose challenges. When we are purposeful in our actions and allow ourselves to be collected, our lives also change. We rise to a new level that gives freedom and we are no longer subject to the views of other people and make the necessary decision ourselves. A person who has such strength becomes maximally effective not only in his personal life, but also in his professional life.

Ключові слова: успіх, енергія, розвиток, мета, проблеми, свідомість, страх, невпевненість, інтуїція.

Keywords: success, energy, development, goal, problems, consciousness, fear, uncertainty, intuition.

Ще ніколи людина не мала стільки можливостей та шансів отримати саме те, чого прагне. Сьогодні мабуть, уперше в історії ми потопаємо в можливостях. На світі так багато хороших та цікавих речей, що наша здатність обирати визначає те, чого ми можемо досягти в житті.

Успіх досягається за рахунок уміння вкладати свій час та енергію в важливі діла. Час та енергія, безцінні і не безмежні, їх не можна витратити на речі, які насправді не є важливими для нас. Щоб досягти успіху в житті, важливо опанувати мистецтво

визначення своїх цілей. Тому що, у світі існує стільки можливостей та справ, що на все не вистачить ні часу ні наших ресурсів. І нехай багато з них здаються нам цікавими, але по-справжньому необхідних лише кілька. Ми і тільки ми повинні сфокусуватися на найважливішому. Визначення цілей – це важливий урок зосередженості і використання свого потенціалу до кращого життя. Людина не досягає успіху не тому що не хоче, а тому що не знає як. Ілюстрація цього поняття наведена на рис. 1.

Рис. 1. Визначення своїх цілей

Ми може змінити своє життя, зміняє лише свою точку зору. Одну і ту саму проблему можна розглядати та вирішувати з різних точок зору. Щоб їх пізнати, іноді необхідно виходити за рамки звичних поглядів. Одна геніальна ідея цілком здатна підняти людину на абсолютно новий рівень та змінити її світогляд. Сформувані свою власну філософію допомагає література, особливо класична. Правдивим є вислів «Вміти читати і не читати – це

все одно, що не вміти читати». Але, кожен з нас самостійно обирає свій шлях і це підтверджує народна мудрість - «Коня можна притягнути до водопою, але його не можливо змусити пити».

Протягом свого життєвого шляху людина розвивається поступово: дитячий садок, школа, інститут, робота, нова посада. Вкладаючи в це свій ресурс, ми отримуємо результат. Життєвий шлях кожної людини можна зобразити графічно (рис. 2).

Рис. 2 Життєвий шлях людини

У розвитку з'являється енергія і бажання займатися більше іншими цікавими справами. І що більше ми нею користуємось, то сильнішими стаємо. Але, може бути і по іншому, коли людина перестає розвиватися, з різних причин: розчарування, хвороба, нещасні випадки та інші. Особистість зупиняється на певному етапі і відчуває дискомфорт, в цьому випадку необхідно проаналізувати ситуацію й зробити висновки. Тому, що тільки в розвитку з'являється енергія й успіх. Успішні люди зазнають невдач частіше, ніж пересічні. Тому, справжній ризик полягає в тому, щоб жити без ризику.

Кожна людина самостійно будує свою стратегію, свою мету через емоції, попит і цінності. На кожну ситуацію у кожного з нас є свої емоції – позитивні чи негативні. Є потреби фізіологічні (їжа, сон, секс, дах над головою). Є потреба у визнанні, але не всі знають, що робити щоб тебе визнали. І чи готовий я прикладати зусилля для визнання. І другою проблемою є те, що люди хочуть мати все й одразу. Я хочу все: гроші, гарну машину, великий дім, комфортний відпочинок, – бо я на це заслуговую. У сучасному світі за рахунок кредитів можливо все: взяти зараз, а платити потім, але реалії можуть призвести до того, що навіть важкої праці буде недостатньо. Сьогоднішня реальність – це потреба виробляти, але справжня мантра саморозвитку та успіху – це стабільний розвиток і зростання. З сучасною швидкістю змін у технологіях та конкуренції на ринку ми маємо бути не просто освіченими, а постійно розвивати і підживлювати свій інтелект і компетентність. Для того щоб ця енергія всередині нас зростала, треба постійно її розвивати, а потім використовувати.

Для того, щоб знайти своє призначення, свою мету необхідно проаналізувати:

- що найкраще було в минулому;
- що найкраще, є зараз;
- що бажаєте у майбутньому.

Мрія це уява, яку треба будувати зі знаннями. Треба визнати все, що було найкраще і це справді є ваше бажання чи скопійоване в інших людей. Зараз, що маєте, це ваше бажання чи наслідування інших, або вимушена необхідність. Копіювання чужих бажань не завжди може призвести до успіху. Люди мають два типи бажань:

- від розуму – проте, не завжди ми можемо визначитись самостійно. Тому, якщо людина діє як усі, чи наслідує моду чи комусь іншому, це все штучні бажання;

- потаємні бажання чи корінні – відбувається за рахунок "витягування" своїх можливостей. Потаємні бажання сплять їх складно знайти, але можна.

Мрію треба будувати на своїх потаємних можливостях і бажаннях. Для того, щоб визначитися з потаємними можливостями необхідно, в першу чергу, скласти список матеріальних бажань, тобто, чого ви потребуєте тут і зараз, за рівнем їхньої значущості. До цього списку входять стосунки з рідними, з друзями, бажання на потреби та проблеми. Потім складають другий список, який відрізняється від першого, це те чого ви бажаєте, крім першого списку, це і буде список потаємних бажань. Потаємні бажання кожного з нас індивідуальні, вони закладені на рівні клітини. На рівні ДНК записані всі наші можливості – це спосіб мислення, розуміння інформації, а також прийняття рішень. Потаємні можливості нам може також дарувати рід, пращури та наш власний досвід. Перший список складається на рівні інтелекту, а другий - на рівні усвідомлення. Другий список складається ретельніше, тому що наша інтуїція зчитує інформацію майбутнього. Цей список повинен постійно переглядатися у спокійній обстановці із заплющеними очима і перевірятися відчуттями на рівні підсвідомості. Якщо цей список приносить вам задоволення, то ви знайшли своє призначення і перший список йде на другий план. Перший список виконується по інерції, а до другого - треба докласти зусилля. Другий список також

складають за пріоритетами. Його виконання необхідно починати з вірою і зі словами:

- я починаю;
- я стану тим, ким хочу;
- я вірю в себе;
- я боротимусь і перемагатиму;
- я піду до кінця.

Для «втягування» наших можливостей ці слова потрібно вимовляти щодня. Після таких установок підключається інтелект та інтуїція. Розширюється свідомість та усвідомленість дій і наша підсвідомість починає розкривати наші нові можливості. Кінцевий результат є метою нашого життя. Тому, по-перше – необхідно створити образ, того що ви хочете. Чітко уявляти картину майбутнього результату: якою ви бачите себе та своє близьке оточення. До цього образу можна повертатися та змінювати його. По-друге – збірна інформація допомагає нам створити майбутній результат, тобто через які дії, ситуації можна досягти мети. Збірна інформація концентрує увагу на результаті. Людина отримує нову інформацію, знання, вчиться їх застосовувати і, таким чином, створює умови, щоб через навички та вміння підвищувати свою компетентність. До кожного з етапів можна повертатися і вносити корективи, щоб через навички та зміни створювати енергію для майбутнього. Вектор нашої мети, піднімає і мотивує унікальні наші можливості. Коли складаєте список корінних бажань, дійте усвідомлено. Думка про майбутнє у поєднанні з енергією утворює концентрацію. Думка з'єднана з енергією і спрямована в себе, притягує ті енергії, які нам необхідні для досягнення мети. Зосередженість дозволяє енергії спрямуватися туди на чому зосереджена ваша увага. Цілі породжують зосередженість, це проста, але важлива ідея.

Людина, здійснюючи свою мрію, робить особистий внесок у якість не тільки свого життя, але й майбутніх поколінь. Визначення цілей сприяє особистому розвитку. Цінність у досягнення цілей полягає не в отриманні результату, а в тому, які зміни сталися з нашою особистістю на шляху до мети. Дуже просто пустити своє життя на самотік і за течєю проживати свої дні. Проте сформувавши свої цілі, а потім переглядаючи їх щоранку і плануючи свої дії, ми впливаємо на своє життя і живемо активно. Більше встигаємо за менший час і робимо менш помилок. Визначення цілей дає змогу здійснити вимірювання. А те, що можна виміряти, можна удосконалити. Тому, з чітким усвідомленням цілей, можна зробити кращий вибір і досягти кращих результатів. Секретом успіху є й те, що наші щоденні дії повинні узгоджуватися з нашими найбільшими цінностями. Визначення цілей з нашими найважливішими цінностями, є чудовим способом досягти успіху і власної величі. Розставляйте пріоритети відповідно до ваших цінностей. Зіткнувшись із необхідністю прийняти рішення, яке може вплинути на все ваше життя, ретельно враховуйте ваші життєві цінності та те, що є важливим для вас. Такий підхід дозволить вам легше прийняти рішення, що відповідає вашим справжнім інтересам.

Основні загальновідомі людські проблеми на шляху до успіху – це страх і невпевненість. Ми боїмося за своє майбутнє, за роботу, бізнес, за невдачу в стосунках – і тому нам спокійніше залишитися на тому самому рівні, де ми є. Хоча іноді стан, в якому ми знаходимося, не завжди нас задовольняє. Проте, якщо ми продовжуємо робити, те що робили, то будемо отримувати те, що отримували. Людина не може досягнути успіху, не виходячи зі своєї зони комфорту або безпеки. Якщо ми хочемо побачити довготривалі зміни, то зону комфорту треба змінювати. Зону комфорту ми спроможні перемістити куди тільки забажаємо тоді, коли ми докладаємо додаткових зусиль. Так, виходячи за межі, ми починаємо частіше зазнавати невдач, а, разом з тим, успіх частіше наздоганятиме нас. І що більше ми ризикуємо заради своєї мрії, то частіше ми зазнаємо невдачі. Немає ризику – немає винагороди. Невдача є важливим інгредієнтом великих досягнень.

Довіряйте своїй інтуїції. Нерішучість може походити від невпевненості в собі та думок про те, що ви не здатні приймати потрібні рішення. Для правильної оцінки подій та своїх дій важливо довіряти своїй інтуїції. Будьте впевнені, що ви маєте потенціал для організації такого життя, якого бажаєте, а також, що ви здатні зробити вибір, оптимальний для вас.

Відмовтеся від перфекціонізму. Перфекціоністські очікування можуть посилювати нерішучість під час прийняття рішень. Найчастіше нагадуйте собі про те, що у світі поняття правильного і неправильного, хорошого і поганого відносні. Пам'ятайте, що в нашому житті багато великого – хай і недосконалого. Спрацьовують різні варіанти рішень. А ось неприйняття рішення та бездіяльність ніколи не дадуть результату. Коли ви приймаєте будь-яке рішення, ви все одно виграєте, оскільки рухаєтесь вперед і дізнаєтесь щось нове. Якщо ж результати вас не влаштують, можете змінити напрям.

Щоб змінити світ, достатньо змінити думку, а для цього треба змінити відчуття. Щоб зробити світ кращим необхідно зростати та очищатися від внутрішніх страхів. На рівень успіху накладають відбиток генетичні задатки. Ідея без застосування це ілюзія. Необхідно дотримуватися дисципліни, щоб протягом 66 днів виробити звичку. Звичка кожного полягає в тому, що перші 20 днів спочатку важкі. Наступні 20 днів у середині безладні. І решта 20 днів наприкінці прекрасні.

Люди діють ефективніше, коли знають чого прагнуть, і самі собі обирають пункт призначення. Наприклад, коли ви вирушали у подорож, однією з захопливих частин є початок, ви відчули піднесення від усвідомлення, що вирушаєте назустріч чомусь цікавому. Коли ми робимо щось цікаве, це поступово набирає обертів, переходячи у захопленість та мотивацію. Зазвичай, ми починаємо пожинати плоди своєї мотивації та самооцінки задовго до того, як побачимо результати, ми пожинаємо їх, як тільки починаємо рухатись у напрямку своїх цілей. Ефективно структуровані цілі за дадуть нам цей напрямок.

Обдумування і стратегічне мислення кожного з нас – це перший крок на шляху до успіху. Розмиті плани не приводять до цілей, тільки ясність передуює успіху та веде до майстерності. Якого розчарування приносить усвідомлення того, що ми марно витрачали свій час, енергію та потенціал, щоб піднятися у гору. І лише на горі, раптом розумієш, що це була не та гора. Тільки міркування та роздуми дають змогу обрати правильний шлях. Чим більше ви розмірковуєте, тим краще розумієте свої пріоритети і те, на чому потрібно зосередитись. Тому, наші дії повинні бути чіткими, рішучими.

Життя допомагає тим, хто допомагає собі. Багато людей вважають, що «все визначено заздалегідь» та історія життя кожного з нас уже написана. В таких судженнях відчувається страх. Такі міркування є не дуже хорошим супутником успіху. Тим, хто так висловлюється, не вистачає особистої відповідальності. Успіх чекає тих, хто готовий докласти зусиль, виховувати в собі дисципліну та йти на

жертви, яких потребує ви як особистість і, як професіонал. Жоден з успішних людей, не досяг би того, що він має, якби не трудився більше за тих, хто його оточує.

Список літератури

1. Блюменталь Б. Путь к успеху. Как научиться принимать решения. Фрагмент книги Одна привычка в неделю. Измени себя за год. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 315 с.
2. Маккеон Г. Эссенциализм. Путь к простоте. Argads Mantojums. Рига Латвия, 2016. 208 с.
3. Стівен Р. Кові. 7 звичок надзвичайно ефективних людей /Пер. з англ. О. Любенко. Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2019. 384 с.
4. Шарма Р. Шлях до величчі /Пер. з англ. Н. Лавської. К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2019. 248с.